

STREPTOKOKK AVLODIGA MANSUB BAKTERIYALARNING PATOGENLIK XUSUSIYATLARINING TAHLILI

Azzamov Ulug‘bek Azimovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasida assistenti

Boltayev Komil Sultonovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasida katta o‘qituvchi (f.d.b.f.n)

Muhammadiyeva Muxlisa Zokirovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti pediatriya fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola streptokokkning asosiy turlari haqida ma’lumot beradi. Bu yerda asosiy turlari bu streptococcus pneumoniae ekanligini bilib oldik. Streptokokkning bu turi og‘ir kasalliklar: faringit, toshma va pnevmoniya kasalliklarini keltirib chiqarishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: S pneumonia, endokardit, karsinoma, nefritogen, pyoderma, gemolitik reaksiya, meningit, enterokokk, pleomorfizm, pnevmoniya, streptokinaza, flora.

Streptokokklar nomenklaturasi, ayniqsa tibbiyotda qo‘llaniladigan nomenklatura asosan turlarning nomlariga emas, balki hujayra devori komponentlarini serograppa aniqlashga asoslangan. Bir necha o‘n yillar davomida qiziqish og‘ir infeksiyalarni keltirib chiqaradigan ikkita asosiy turga qaratilgan: S pyogenes (A guruhi streptokokklar) va S pneumoniae (pnevmonokokklar). 1984 yilda ikkita a’zoga yangi jins ajratildi - D guruhidagi enterokokk turlari (odamdagi enterokokk infeksiyalarining 98% ni tashkil qiladi) Enterococcus faecalis (odamning klinik izolatlarining aksariyati) va E faecium (antibiotiklarga chidamlilik qobiliyati bilan bog‘liq) bo‘ldi.). So‘nggi yillarda streptokokklarning boshqa turlariga ko‘proq e’tibor qaratilmoqda. Qisman seroqruppalash usullaridagi innovatsiyalar ushbu turlarning patogenetik va epidemiologik ahamiyatini tushunishda yutuqlarga olib keldi. Streptokokklar tomonidan turli xil hujayralar bilan bog‘langan va hujayradan tashqari mahsulotlar ishlab chiqariladi, ammo ularning patogenezi bilan sabab-ta’sir aloqasi aniqlanmagan. Boshqa tibbiy ahamiyatga ega streptokokklarning ba’zilari yangi tug‘ilgan chaqaloq kasalliklarining etiologik agenti bo‘lgan S agalactiae (B guruhi); E faecalis (D guruhi), endokarditning asosiy sababi va viridans streptokokklar. Ayniqsa viridans streptokokklari uchun taksonomiya va nomenklatura hali to‘liq ishonchli yoki izchil emas. Viridans streptokokklarining muhim a’zolari, oddiy kommensallar, o‘z ichiga oladi S mutans va S sanguis (tish kariesida ishtirok

etadi), S mitis (bakteremiya, meningit, periodontal kasallik va pnevmoniya bilan bog'liq) va " S milleri " (bolalar va kattalardagi yiringli infeksiyalar bilan bog'liq). " S milleri " bilan bog'liq doimiy taksonomik chalkashliklar mavjud. **Klinik ko‘rinishlari:** Odamlarda streptokokklar bilan bog'liq kasalliklar asosan nafas olish yo‘llari, qon oqimi yoki teri infeksiyalari sifatida yuzaga keladi. Inson kasalliklari ko‘pincha A guruhi streptokokklari bilan bog'liq. O‘tkir guruh A streptokokk kasalligi ko‘pincha nafas olish yo‘llari infeksiyasi (faringit yoki tonsillit) yoki teri infeksiyasi (pyoderma). Shuningdek, tibbiy jihatdan ahamiyatli bo‘lib, bakteriyalarning tarqalishi bilan bevosita bog'liq bo‘lmagan kech immunologik oqibatlaridir. A guruhi infeksiyalari (respirator infeksiyadan keyingi revmatik isitma va nafas olish yo‘llari yoki teri infeksiyasidan keyin glomerulonefrit) butun dunyo bo‘ylab sog'liq uchun asosiy muammo bo‘lib qolmoqda. Ushbu oqibatlarning xavfi va mexanizmlarini aniqlashga, revmatogen va nefritogen shtammlarni aniqlashga ko‘p harakat qilinmoqda. S pnevmoniya jiddiy o‘choqli va tizimli infeksiyalarning asosiy sababi bo‘lib qolmoqda, Qo‘shma Shtatlarda jamiyat tomonidan orttirilgan pnevmoniya va rivojlanayotgan mamlakatlarda o‘limga olib keladigan bakterial pnevmoniyaning birinchi eng keng tarqalgan sababi. Yaqinda Qo‘shma Shtatlarda ilgari sog'lom bolalarda S pneumoniae sepsis bilan bog'liq gemorragik shok haqida xabar berilgan. Streptokokkka qarshi xavfsiz va samarali vaksinalarga bo‘lgan qiziqish katta biologik ahamiyatga ega. **Tuzilishi:**S pyogenes ham , S pneumoniae ham gram-musbat kokklar, harakatsiz va sporasiz; ular odatda murakkab madaniyat vositalarini talab qiladi. S pyogenes xarakterli bo‘lib, diametri 0,6-1,0 mkm bo‘lgan yumaloq-ovoid kokkusdir. Ular bir tekislikda bo‘linadi va shuning uchun juft bo‘lib yoki (ayniqsa, suyuq muhitda yoki klinik materialda) turli uzunlikdagi zanjirlarda paydo bo‘ladi. S pneumoniae 0,5-1,25 mkm diplokokk shaklida namoyon bo‘ladi, odatda lansetsimon shaklga ega, lekin ba'zida morfologik jihatdan boshqa streptokokklardan ajratish qiyin. Kulturaning eng faol o‘sh davri bo‘lgan logarifmik fazadan kattaroq streptokokk kulturalari Gram-musbat bo‘yash xususiyatlarini yo‘qotishi mumkin. Stafilokokkdan farqli o‘laroq, barcha streptokokklarda katalaza fermenti yo‘q. Ko‘pchilik fakultativ anaeroblar, ba'zilar esa majburiy anaeroblardir. Streptokokklar ko‘pincha shilimshiq yoki silliq kolonial morfologiyaga ega va S pneumoniae koloniyalari tez qisman avtoliz tufayli yuzaga keladigan markaziy tushkunlikni namoyon qiladi. S pneumoniae kabi koloniyalar qariydi, peroksid to‘planishi tufayli katalaza va peroksidaza yo‘qligida fermentativ o‘sh jarayonida hayotiylik yo‘qoladi. Ba'zi B va D guruhlari streptokokklar pigment hosil qiladi. So‘nggi paytlarda qon, xo‘ppozlar, og‘iz bo‘shlig‘i va siydik yo‘llari yaralari kabi turli xil klinik manbalardan oziq-ovqat etishmovchiligi bo‘lgan streptokokklar tiklandi. Ushbu variantlar mikroskopik tarzda g‘alati pleomorfizmni namoyish etadi va odatiy subkulturada o‘smaydi. Tasnifi, antigen turlari va hujayradan tashqari o‘sh

mahsulotlari: Qonli agarda ko'rsatilgan gemolitik reaksiya turi uzoq vaqtdan beri streptokokklarni tasniflash uchun ishlatilgan. b-gemoliz koloniyani o'rab turgan qizil qon hujayralarining to'liq parchalanishi bilan bog'liq, a-gemoliz esa qizil qon tanachalari gemoglobinning kamayishi bilan bog'liq qisman yoki "yashil" gemolizdir. Gemolitik bo'lmagan koloniyalar g-gemolitik deb ataladi. Gemolizga qizil qon hujayralarining turi va yoshi, shuningdek, asosiy muhitning boshqa xususiyatlari ta'sir qiladi. Tasniflashda gemolitik reaksiyadan foydalanish to'liq qoniqarli emas. Ba'zi A guruhi streptokokklar gemolitik bo'lmagan ko'rinadi; B guruhi a-, b- yoki hatto g-gemolizni namoyon qilishi mumkin. Viridans guruhi a-gemoliz xususiyati bilan bog'langan bo'lsa-da, aslida Lancefield guruhlash sarumlari bilan reaksiyaga kirishmaydigan juda xilma-xil organizmlar guruhidir. Ushbu organizmlarning taksonomiyasi va biokimyoviy va genetik aloqalari aniqlanishda davom etmoqda. Antigen turlari: A guruhi streptokokklarining hujayra devori tuzilishi har qanday bakteriyalar orasida eng ko'p o'rganilgan. Hujayra devori standart peptidoglikan bo'lgan N -atsetilglyukozamin va N-asetilmuramika kislotasining takrorlanuvchi birliklaridan iborat. S pyogenes kapsulasi gialuron kislotasidan iborat bo'lib, u kimyoviy jihatdan xos biriktiruvchi to'qimalariga o'xshaydi va shuning uchun antigen emas. Bundan farqli o'laroq, S pneumoniae ning antigenik reaktiv va kimyoviy jihatdan ajralib turadigan kapsulyar polisaxaridi bitta turni 80 dan ortiq serotiplarga ajratish imkonini beradi. Antifagotsitik S pneumoniae kapsulasi bu organizmlarning eng aniq tushunilgan virulent omilidir; Ko'p miqdorda kapsulali material ishlab chiqaradigan 3-toifa S pneumoniae eng virusli hisoblanadi. Kapsulsiz S pneumoniae avirulentdir. S agalactiae tarkibidagi polisaxarid kapsulasi Ia, Ib, Ic, II va III turlarga ajratish imkonini beradi. Nihoyat, S pyogenesning sitoplazmatik membranasida odamning yurak, skelet va silliq mushaklari, yurak qopqog'i fibroblastlari va neyron to'qimalariga o'xshash antigenlar mavjud bo'lib, molekulyar taqlid paydo bo'ladi. O'tkir Streptococcus pyogenes infeksiyalari faringit, skarlatina (toshma), impetigo, selulit yoki qizilo'ngach shaklida bo'lishi mumkin. Invaziv infeksiyalar nekrotizan fasiit, miyozit va streptokokk toksik shok sindromiga olib kelishi mumkin. Bemorlarda o'tkir revmatik isitma va o'tkir glomerulonefrit kabi immunitet bilan bog'liq oqibatlar ham rivojlanishi mumkin. S agalactiae yangi tug'ilgan chaqaloqlarda meningit, neonatal sepsis va pnevmoniyaga olib kelishi mumkin; kattalarda vaginit, puerperal isitma, siydik yo'llari infeksiyasi, teri infeksiyasi va endokardit bo'lishi mumkin. Viridans streptokokklari endokarditga olib kelishi mumkin, Enterokokklar esa siydik yo'llari va o't yo'llari infeksiyalari bilan bog'liq. Anaerob streptokokklar qorin, tos, miya va o'pkaning aralash infeksiyalarida ishtirok etadi. **Tasnifi va antigen turlari:** Streptokokklar koloniya morfologiyasi, gemoliz, biokimyoviy reaksiyalar va (eng aniq) serologik o'ziga xoslik asosida tasniflanadi. Ular qonli agarda gemolizning turi bo'yicha uch

guruhga bo‘linadi: b-gemolitik (qizil hujayralarning tiniq, to‘liq parchalanishi), a gemolitik (tugallanmagan, yashil gemoliz) va g gemolitik (gemolizsiz). Serologik guruhlash hujayra devori uglevodlari (A dan V guruhlari), hujayra devori pili bilan bog‘langan oqsil va B guruhi streptokokklarida polisaxarid kapsulasidagi antigenik farqlarga asoslanadi. **Patogenez:** Streptokokklar oddiy floraning a'zolaridir. A guruhi streptokokklarining viruslilik omillariga (1) M oqsili va biriktirish uchun lipoteikoik kislota; (2) fagotsitotni inhibe qiluvchi gialuron kislotasi kapsulasi; (3) qizil olovda toshma paydo bo‘lishiga olib keladigan pirojenik (eritrogen) toksin kabi boshqa hujayradan tashqari mahsulotlar; va (4) streptokinaz, streptodornaza (DNase B) va streptolizinlar. Ba'zi shtammlar nefritogen xususiyatga ega. Immunitet bilan bog‘liq oqibatlar bakteriyalarning tarqalishini aks ettirmaydi. Guruh bo‘lmagan A shtammlari aniqlangan virulentlik omillariga ega emas. **Diagnostika:** Tashxis klinik namunalardan olingan madaniyatlarga asoslanadi. Serologik usullar A yoki B guruhi antijenini aniqlashi mumkin; Antigenni aniq aniqlash presipitin testi orqali amalga oshiriladi. Bacitracin sezgirligi taxminiy ravishda A guruhini boshqa b-gemolitik streptokokklardan (B, C, G) ajratib turadi; B guruhi streptokokklar odatda hippurat gidrolizini ko‘rsatadi; D guruhi boshqa viridans streptokokklaridan safro eruvchanligi va optoxin sezgirligi bilan ajralib turadi. O‘tkir glomerulonefrit va o‘tkir revmatik isitma anti-streptokokk antikor titrlari bilan aniqlanadi. Bundan tashqari, o‘tkir revmatik isitma klinik mezonlarga ko‘ra tashxis qilinadi. **Boshqaruv:** Streptokokk faringitini penitsillin bilan tezda davolash antijenik stimulni kamaytiradi va shuning uchun glomerulonefrit va o‘tkir revmatik isitmaning oldini oladi. Enterokokklar orasida vankomitsinga qarshilik paydo bo‘lgan mikrobial tahdidir. Vaktsinalar ishlab chiqilmoqda.

Streptococcus pneumoniae: Klinik ko‘rinishlari: S pneumoniae pnevmoniya, meningit va ba'zan yashirin bakteriemiyaning keltirib chiqaradi. Tuzilishi: Pnevmonokokklar lansetsimon, katalaza manfiy, kapsula hosil qiluvchi, a-gemolitik kokklar yoki diplokokklardir. Safro tuzlarini qo‘shish orqali avtoliz kuchayadi. Tasnifi va antigen turlari: S pneumoniae ning 85 dan ortiq antijenik turlari mavjud bo‘lib, ular kapsula antijeni bilan aniqlanadi. Lancefield guruhi antigeni yo‘q. Patogenez: S pneumoniae - nafas yo‘llari florasining oddiy a'zosi; invaziya pnevmoniyaga olib keladi. Eng yaxshi aniqlangan virulentlik omili bakteriyani fagotsitotdan himoya qiluvchi polisaxarid kapsulasidir. Himoyalaniş: Infeksiyadan himoyalaniş normal mukosiliar to‘siq va buzilmagan fagotsitar va T-mustaqil immun javoblarga bog‘liq. Turga xos kapsulaga qarshi antikor himoya hisoblanadi. Epidemiologiya: Pnevmonokokk pnevmoniya ko‘pincha keksa, zaiflashgan yoki immuniteti zaif odamlarda uchraydi. Kasallik ko‘pincha oldingi virusli infeksiya nafas yo‘llarining kirpikli epiteliysiga zarar etkazgandan keyin boshlanadi; Shuning uchun kasallaniş qishda eng yuqori darajaga etadi. Diagnostika: Tashxis

balg'amning Gram bo'yashiga va kulturaga asoslangan; qon yoki miya omurilik suyuqligi ham yetishtirilishi mumkin. Kapsulyar antigenni serologik usulda aniqlash mumkin. Pnevmonokokklar viridans streptokokklaridan suskun (kapsulyar shishish) reaksiyasi, o'zining eruvchanligi va optoxinning inhibitsiyonu bilan ajralib turadi.

Hujayra antigenlari	Antikor	Klinik talqini
M protein	M (protein)	Turiga xos immunitet beradi. Ba'zi antigenlar yurak mushagi sarkolemmasi bilan o'zaro ta'sir qiladi.
A guruhidagi uglevodlar	(A CHO guruhi)	Infektsiyadan keyin sekin javob
Gialuron kislotasi kapsulasi	Yo'q	Antigenik emas
Streptolizin O	Antistreptolizin O (ASO)	Ko'pgina A guruhi infektsiyalaridan keyin ko'payadi, teri infektsiyalariga qaraganda tomoq uchun ishonchliroq
Deoksiribonukleaza A, B, C, D	Anti-DNase B	Teri infektsiyalari uchun eng foydali test, tomoq infektsiyalari uchun ham ishonchli; anti-DNase A va C mos kelmaydi
Gialuronidaza	Antigialuronidaza	Ko'pgina A guruhi infektsiyalaridan keyin kuchayadi
Streptokinaza	Antistreptokinaz (ASK)	Ko'pchilik A guruhi infektsiyalaridan keyin kuchayadi; streptokinaz A B ga qaraganda tez-tez uchraydi
Nikotinamid adenin dinukleotidaza	Anti-NADase (anti-DPNase)	Tomoqdan keyin teri infektsiyalariga qaraganda yaxshiroq javob berish; A, C va G guruhlari streptokokklar uchun keng tarqalgan
Proteinaz	Antiproteinaz	Antikorlar A guruhi bilan infektsiyadan keyin oz miqdorda paydo bo'ladi
Eritrojenik toksinlar A, B va C	Antieritrojenik toksin	Toksin qizil olovda toshma hosil qiladi; Immunitet yoki sezuvchanlik uchun Dik teri testi

Boshqa streptokokk turlari (Lancefield guruhidagi streptokokklar) Streptokokklarning B, C va G guruhlari dastlab hayvonlarning patogenlari sifatida tan olingan va oddiy inson florasining bir qismi sifatida. So'nggi paytlarda bu A guruhi bo'lmagan streptokokklarning ayrimlarining odamlar uchun patogen salohiyati aniqlandi. B guruhi streptokokklar, sigir mastitining asosiy sababi, neonatal septitsemiya va meningitning asosiy sababi bo'lib, homilador ayollar va ularning

chaqaloqlarida kasalliklarning klinik spektrini sezilarli darajada o'zgartiradi. To'liq tug'ilgan chaqaloqlarda o'lim darajasi 2-8% ni tashkil qiladi, lekin erta tug'ilgan chaqaloqlarda taxminan 30% ni tashkil qiladi. Erta boshlangan neonatal kasallik (sepsis, meningit va pnevmoniya bilan bog'liq $\leq 6d$ hayot) onadan vertikal ravishda uzatiladi; kech boshlangan (≥ 7 kundan 3 oygacha) meningit gorizontaal ravishda, ba'zi hollarda nozokomial infeksiya sifatida olinadi. B guruhi organizmlari keksa bemorlarda pnevmoniya bilan ham bog'langan. Ular oddiy og'iz va vaginal floraning bir qismi bo'lib, kattalardagi siydik yo'llari infeksiyasi, xorioamnionit va endometrit, teri va yumshoq to'qimalar infeksiyasi, osteomielit, meningit, fokussiz bakteriyemiya va endokarditda ham ajratilgan. OIV bilan kasallangan bemorlarda infeksiya har qanday yoshda bo'lishi mumkin. C va G guruhlari streptokokklari engil, shuningdek, og'ir inson kasalliklari bilan bog'liq. Ushbu guruhlarning hech biri o'tkir revmatik isitma yoki o'tkir glomerulonefrit bilan bog'liq emas. D guruhidagi streptokokklar siydik yo'llari infeksiyalari va o't yo'llari protseduralari bilan bog'liq infeksiyalarning, shuningdek, tarqalgan infeksiya, bakteriyemiya va endokardit holatlarining muhim etiologik agentlari hisoblanadi. *Streptococcus bovis* bakteriyemiyasi ichak kasalliklarida ko'proq tan olingan. F guruhi streptokokklar xo'ppoz shakllanishi va yiringli kasallik bilan bog'liq. R guruhidagi streptokokklar, cho'chqalarda meningit va septitsemiyaning yaxshi hujjatlashtirilgan sabablari, shuningdek, cho'chqa go'shti sanoati xodimlarining sog'lig'iga jiddiy xavf tug'diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Koykendall AL. Viridans streptokokklarining tasnifi va identifikatsiyasi. Clin Microbiol Rev. 1989; 2 :315–328.
2. Dillon HC. Pyodermadan keyin streptokokkdan keyingi glomerulonefrit. Rev Infec Dis. 1979; 1 :935–943.
3. Kaplan EL. Asrning oxirida revmatik isitma va revmatik yurak kasalliklarini global baholash. Aylanma. 1993 yil; 88 :1964–1972.
4. McCracken G. Chidamli *Streptococcus pneumoniae* paydo bo'lishi : pediatriya muammosi. Pediatr. Yuqtirish. Dis. J. 1995 yil; 14 :424–428.
5. Ruoff KL. *Streptococcus anginosus* ("*Streptococcus milleri*"). Noma'lum patogen. Klin. Mikrobiol. Rev. 1988; 1 :102–108.
6. Stevens DL, Tanner MH, Winship J. va boshqalar. Toksik shokga o'xshash sindrom va skarlatina toksini bilan bog'liq bo'lgan og'ir A guruhi streptokokk infeksiyalari A. N Engl J Med. 1989; 321 :1–8.
7. Tanz RR, Poncher JR, Corydon KE. va boshqalar. A guruhi streptokokklarining surunkali faringeal tashishini klindamitsin bilan davolash. J. Pediatr. 1991 yil; 119 :123–128.

8. Wannamaker LW. A guruhi streptokokklari biologiyasi va streptokokk infeksiyalari epidemiologiyasidagi o‘zgarishlar va o‘zgaruvchan tushunchalar. *Rev Infect Dis.* 1979; 1 :967–973.
9. Wessels MR, Kasper DL. B guruhi streptokokk kasalligining o‘zgaruvchan spektri. *N Engl J Med.* 1993 yil; 328 :1843–1844.
10. Bisno AL. Tibbiy taraqqiyot: A guruhi streptokokk infeksiyalari va o‘tkir revmatik isitma. *N. Engl. J. Med.* 1991 yil; 325 :783–793.

